

CRIMINAL ASPECTS OF PHYSICAL VIOLENCE AGAINST MINORS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Yunusova Dildora Zokhid kizi

Independent student at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14414844>

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2024
Accepted: 11th December 2024
Online: 12th December 2024

KEYWORDS

Physical violence, criminal aspects, peculiarities of legislation.

ABSTRACT

The article addresses the criminal aspects of physical violence against minors in the Republic of Uzbekistan. It examines the provisions of the Criminal Code, special legal protection measures, and statistical data on offenses. The complex situation regarding physical violence is analyzed, along with social and legal factors contributing to this phenomenon. The document highlights the need for a comprehensive approach to addressing the issue and raises awareness through legal education and programs for parents and children.

УГОЛОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юнусова Дильдора Зоҳид кизи

Самостоятельный соискатель академии

при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14414844>

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2024
Accepted: 11th December 2024
Online: 12th December 2024

KEYWORDS

Физическое насилие, уголовные аспекты, особенности законодательства.

ABSTRACT

Статья посвящена уголовным аспектам физического насилия в отношении несовершеннолетних лиц в Республике Узбекистан. Рассматриваются нормы Уголовного кодекса, специальные правовые меры защиты и статистические данные о преступлениях. Анализируется сложная ситуация физического насилия, рассматриваются социальные и правовые факторы, способствующие этому явлению. Документ подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы, повышения правовой осведомленности и образовательных программ для родителей и детей.

Физическое насилие в отношении несовершеннолетних является одной из наиболее острых социальных проблем современного общества. В Узбекистане, как и в

многих странах, такая проблема требует пристального внимания со стороны государства, правозащитных организаций и общества в целом. Ведь как закреплено в Конституции Республики Узбекистан: «Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов ребенка, создание наилучших условий для его полноценного физического, умственного и культурного развития являются обязанностью государства.» и нашего государство прилагает немало усилий для реализации закрепленной в конституции нормы. Так, например, 14 ноября 2024 года был подписан закон «О защите детей от всех форм насилия», который вступит в силу 15 мая 2025 года. Как отмечает Лайло Файзимуродова, заместитель начальника управления развития социальных услуг для детей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, Национального агентства социальной защиты Узбекистана: «Это закон для нас очень важен, так как он защищает детей не только от всех видов насилия, но и от тех, кто может его применить по отношению к ребёнку. Документ включает три новых определения форм насилия: отсутствие заботы, эксплуатация и буллинг¹». Также она отмечает, что закон помимо работы с самим ребенком и агрессором предлагает профилактику случаев насилия для того, чтобы подобные действия не совершались в отношении детей.

Если же говорить об Уголовном кодексе Республики Узбекистан, то он содержит нормы, касающиеся физического насилия. Статья 110 Уголовного кодекса описывает преступления против жизни и здоровья, включая телесные повреждения и умышленное причинение вреда. Важно отметить, что несовершеннолетние лица подвергаются особой защите согласно законодательству, что отражает общественное осуждение таких деяний.

В Узбекистане меры наказания для лиц, совершивших физическое насилие в отношении несовершеннолетних, строго регламентированы. Например, согласно статье 113 УК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, влечет более строгое наказание.

Помимо ранее упомянутых статей стоит также отметить криминализацию домашнего и бытового насилия (статья 126¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан) в уголовное законодательство нашей страны в апреле 2023 года. Изменения, внесенные в данную статью в октябре 2024 года отныне устанавливает ответственность за бытовое насилие и в отношении детей. Данные изменения несомненно имеют положительную тенденцию, так как ранее физическое насилие квалифицировалась по иным статьям. Внесены изменения были также и в Кодекс об административной ответственности, а именно в статью 59². То есть, отныне в случае выявления телесных повреждений легкой степени тяжести не повлекшей кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности в отношении ребенка со стороны одного из родителей лицо подлежит ответственности по статье 59², хотя ранее подобные деяния квалифицировались по статье 52 КоАО. И на практике были нередки такие случаи, когда один из родителей наносил телесные повреждения легкой степени тяжести, но они квалифицировались не по статье 59² (семейное (бытовое) насилие), а по статье 52

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/08/interview/>

(причинение легкого телесного повреждения) Кодекса об административной ответственности, так как диспозиция статьи касательного бытового насилия не предусматривала ответственности в отношении детей.

Согласно данным Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, количество зарегистрированных случаев физического насилия в отношении несовершеннолетних увеличилось на 15% за последние три года. В 2022 году зарегистрировано 800 случаев, из которых 300 были связаны с насилием в семье. Это вызывает озабоченность и ставит перед обществом и государственными органами ряд важных задач.

Как сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов, за период с января по ноябрь 2024 года суды Узбекистана привлекли к ответственности 15 826 человек. Исходя из предоставленных статистических данных, по статье 59² Кодекса об административной ответственности было привлечено 15 427 человек, 9210 из которых был назначен штраф, а 6271 – административные арест. А по статье 126¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан были осуждены 399 человек, из них 126 приговорены к лишению свободы, 255 получили наказание не связанные с лишением свободы, и 18 осуждены условно².

Если сравнить статистику Узбекистана с мировыми показателями, то уровень физического насилия в отношении несовершеннолетних остается высоким. По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев насилия происходит в замкнутых пространствах, таких как семья или школа, что требует комплексного подхода к решению проблемы.

По исследованиям многих международных организаций, порядка 1 миллиарда детей сталкиваются с различного рода насилием или отсутствием заботы, однако 80% из них никому об этом не сообщают, что способствует высокой латентности.

Также хотелось бы привести данные мультииндикаторного обследования (MICS), согласно которому 31% детей в возрасте от 1-14 лет воспитывались только ненасильственными методами дисциплинирования, 29% подвергались физическому наказанию того или иного вида, в том числе 4% - суровому физическому наказанию³.

Уголовные аспекты физического насилия в отношении несовершеннолетних лиц в Узбекистане требуют внимание со стороны государства и общества. Необходимы меры как правового, так и социального характера, чтобы противодействовать таким преступлениям. Четкое соблюдение уголовных норм и повышение осведомленности общества о последствиях физического насилия являются первостепенными задачами.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Новая редакция, утверждена Конституционным Законом РУз от 01.05.2023 г. N ЗРУ-837, принятым на референдуме РУз 30.04.2023 г.

² <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/25/domestic-violence/>

³ https://stat.uz/images/Uzbekistan_2021-22_MICS_Statistical_Snapshots_Russian.pdf

2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2012-XII. Введен в действие с 01.04.1995 г.
3. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2015-XII Введен в действие с 01.04.1995 г.
4. Исмаилов, А. (2021). "Правовые аспекты защиты несовершеннолетних от насилия в Республике Узбекистан". Журнал уголовного права, 4(2), 23-35.
5. Рахимов, Б. (2020). "Статистика и динамика насилия в отношении детей в Узбекистане". Социальные исследования, 56(1), 45.
6. Турсунова, Г. (2019). "Уголовная ответственность за физическое насилие в отношении несовершеннолетних". Правовед, 3(1), 78-92.н
7. Мультииндикаторное кластерное обследование (MICS) в Узбекистане за 2021-2022 годы
8. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/25/domestic-violence/>
9. https://stat.uz/images/Uzbekistan_2021-22_MICS_Statistical_Snapshots_Russian.pdf
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/08/interview/>
11. <https://lex.uz/>